

AJDODLARIMIZ PEDAGOGIK TAʼLIMOTLARIDA SHAXS BILISH FAOLIYATLARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Meruert Pazilova

Nukus davlat pedagogika instituti,
pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553895>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada mutafakkirlarning asarlarida moddiy borliq va uning mohiyati, shaxsning bilish imkoniyatlari, insonning narsa va xodisalarning mohiyatini faol oʻzlashtirish, idrok etish, mushohada qilish imkoniyatlari, aqliy taraqqiyoti, taʼlim-tarbiya mahsuli ekanligi haqidagi qarashlari bayon etilgan.*

Kalitli soʻzlar: *Shaxsning bilish faoliyati, oʻquv bilish, insonning yuksalishi, aql-idrok*

Аннотация. *В данной статье изложены взгляды мыслителей на материальное бытие и его сущность, познавательные возможности личности, способность человека активно осваивать, воспринимать и наблюдать сущность вещей и явлений, умственное развитие и то, что оно является продуктом обучения и воспитания.*

Ключевые слова: *Познавательная деятельность личности, обучение, развитие человека, интеллект*

Abstract. *This article presents the views of thinkers on material existence and its essence, the possibilities of individual cognition, the possibilities of active assimilation, perception, and reflection on the essence of things and phenomena, intellectual development, and the product of education and upbringing.*

Keywords: *Cognitive activity of the individual, learning, human development, intellect.*

Ajdodlarimiz shaxsni faollashtirish, uni bilimlarni faol oʻzlashtirishga undash sohasida katta nazariy-amaliy boylik qoldirganlar. Bu sohadagi dastlabki yondashuvlar, qarashlar, xalq ogʻzaki ijodi namunalarida oʻz ifodasini topgan.

Ilk uygʻonish davri shaxsning bilish faoliyatini rivojlantirishga oid nazariy yondashuvlarning vujudga kelganligi bilan alohida ajralib turadi. Bu davrda inson salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan koʻplab gʻoyalar ilgari surilgan.

Ilk uygʻonish davrining oʻziga xos xususiyati shaxs kamolotini taʼminlashga oid sharqona taʼlimotning vujudga kelganligidadir. Bu davrda Termiziy al-Hakim, Imom al-Buxoriy, Abu Iso Muhammad Termiziy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Ahmad Yassaviy, Abu Hafs Najmiddin Umar Ibn Muhammad Nasafiy, Mahmud Qoshgʻariylar insonning bilish imkoniyatlarini kengaytirishga oid pedagogik taʼlimotlarni ilgari surganlar.

Jumladan, al-Hakim Termiziy (taxm. 750/760 – Termiz – taxm. 869) ning bizgacha yetib kelgan asarlarida koʻplab qarashlar bilan bir qatorda shaxsning bilish imkoniyatlarini rivojlantirish yoʻnalishidagi fikrlar ham oʻz ifodasini topgan. Termiziyning fikricha, aql-zakovat oʻzlashtira oladigan eng oliy bilim – maʼrifat yoki hikmatdir, bu – inson qalbini yorituvchi «ilohiy nur»dir [1;56]. Turfa ilmlarni oʻqib-oʻrganish jarayonida uni egallash mumkin.

Buyuk xadishunos Imom al-Buxoriy (810.21.7, Buxoro — 870.31.9, Samarqand yaqinidagi Xartang qishlogʻi) ham “Al-Adab al-mufrad” (Adab durdonalari” [2], “Sahihi

Buxoriy” (asl nomi “al-Jomi' as-sahih” – “Ishonchli to‘plam”) [3] asarlarida insonning bilish imkoniyatlarini kengaytirish orqali uni kamol toptirishga alohida e'tibor qaratgan.

Shaxsning bilish faoliyati va uni rivojlantirish nazariyasiga alohida hissa qo‘shgan mutafakkirlardan biri Abu Nasr Forobiy (873-950) dir. Forobiy o‘z didaktik qarashlarida shaxs fazilatlarini ikki guruhga ajratib ko‘rsatgan. Ular: tug‘ma va insonning hayotiy faoliyati davomida shakllanadigan fazilatlar. Farobiyning fikricha, tug‘ma fazilatlarga insonning o‘ta o‘tkir zehniligi, biror narsani bilishga o‘ta qobiliyatligi kiradi. Asosiy axloqiy fazilatlarni shaxs hayotiy faoliyati davomida egallaydi. Yuksak aql-zakovat egasi bo‘lgan insonlar ham ta'lim-tarbiyaga ehtiyoj sezadilar. Ta'lim-tarbiya jarayonida ularning bilish imkoniyati kengayadi degan g‘oyani ilgari suradi. Bunday insonlarning bilish layoqatlarini ta'lim-tarbiya jarayonida kengaytirib, ularni faollashtirishga erishish lozim deya uqtiradi mutaffakkir [4.;24]. Forobiy musiqani inson aql-zakovatini rivojlantiruvchi omillardan biri sifatida e'tirof etgan.

Insonning bilish faoliyatini rivojlantirish nazariyasiga buyuk mutaffakkir Beruniy (973.4.9, Kot (Kat) shahri - 1048.11.12) ham alohida hissa qo‘shgan. Uning fikricha, bilishning asosi, bizning dunyo haqidagi bilimlarimiz manbai bo‘lmish sezgi a'zolari orqali olingan bilimlardir. Beruniy ilmiy bilimlar haqida fikr yuritar ekan, uni aql-idrok tufayli erishilgan intellektual boylik sifatida baholaydi [43]. Beruniy insonning bilish faoliyatini rivojlantirishda tajribaning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratadi. Beruniy shaxsni aqliy jihatdan rivojlantirish orqali uning bilish imkoniyatlarini kengaytirish va faollashtirish mumkinligiga e'tibor qaratgan.

Insonning bilish imkoniyatlarini kengaytirish nazariyasiga Ibn Sino(980.8, Buxoro v., Afshona qishlog‘i – 1037.18.6, Hamadon sh., Eron) ham o‘ziga xos tarzda xissa qo‘shgan. Uning ushbu yo‘nalishdagi qarashlari “Bilimlar kitobi” asarida o‘z ifodasini topgan. U ilm va axloq birligi g‘oyasini ilgari surgan [5]. Uning ta'biricha, shaxs aqlning ulkan kuchi, tafakkurning faolligiga asoslanib, haqiqat bilan noto‘g‘ri qarashlar o‘rtasidagi chegarani farqlashga muvaffaq bo‘ladi. Ilm va axloqiy fazilat mushtarakligi insonni donishmand va olijanob shaxsga aylantiradi.

Ahmad Yassaviy ijodida ham shaxsni ma'rifat va oriflikka undash ustivor o‘ringa ega bo‘lgan. U o‘zining “Devoni hikmat” [6] asarida insonlarni ilm-ma'rifat egallashga da'vat etgan.

Zamaxshariy (to‘liq ismi-sharifi Abulkosim Mahmud ibn Umar ibn Ahmad) (1075.18.3, Xorazm, Zamaxshar qishlog‘i-1144, xoz. Ko‘hna Urganch) o‘zining “Atvoq uz-zahab fil-mavo‘iz val-xutab” (“Va'zlar va xutbalar bayonida oltin shodalar”) va “Navobig‘ ul-kalim”(“Nozik iboralar”) [7] kabi asarlarida inson kamolotining asosini aql-zakovat va moddiy borliq voqea-xodisalarini bilish tashkil etishini ko‘rsatgan. Uning fikricha, “Har qanday mushkul ish aql egalari tufayli isloh qilinur, chunonchi yeru ko‘k faqat o‘z tegrasi qutblari atrofida aylanur”.

Insonning yuksalishida aql-idrok va ilmning o‘rni beqiyos ekanligini ta'kidlagan. ”Yoki ilmiy bo‘l, yoki, ilmga tayanib ish tutadigan bo‘l, loqal ilmni tinglab eshitadigan bo‘l, biroq to‘rtinchisi bo‘lma, chunki kasodga uchrab xalok bo‘lasan (jumormang bo‘lasan)” [7.;8], - deya ta'kidlagan mutafakkir. Zamaxshariy o‘z asarlarida ilm-ma'rifatning shaxs va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rnini asoslab bergan.

Buyuk sarkarda Amir Temur esa o‘zining “Temur tuzuklari” asarida insonning aqliy harakatlarini faollashtirishga oid qimmatli fikrlarini ilgari surgan. U harbiy ta'lim-tarbiyaning inson faolligi bilan bog‘liq jihatlarini chuqur tahlil qilgan [8]. Genofond tozaligini ta'minlash haqidagi fikrlari bugungi kunda ham pedagogika fani uchun alohida qimmatga ega.

Abdurazzoq Samarqandiyning maktab, ta'lim-tarbiya sohasidagi fikrlari alohida pedagogik qimmatga ega. U ta'lim-tarbiyaning shaxsni aqliy-ma'naviy rivojlantirish imkoniyatiga egaligini aniq dalillar yordamida asoslab bergan.

Sharqning buyuk mutafakkirlaridan biri Jaloliddin Davoniy ham shaxs kamoloti va aqliy taraqqiyotini ta'minlashning o'ziga xos yo'llarini ko'rsatib bergan. U rivojlanish doimiy harakat va faoliyat mahsuli ekanligini ta'kidlagan. Jaloliddin Davoniyning “Axloqi Jaloliy” asarida aqliy va axloqiy tarbiya masalalari o'zaro mutanosiblikda talqin qilingan, inson jamiyatda, kishilar orasida, ular bilan munosabatda rivojlanadi, degan fikrni ilgari surgan. Davoniyning ta'kidlashicha, aqlli inson jamiyatning barcha sohasida faol qatnashadi. Uning aqliy bilishni ustun qo'yishi ilm-fan, ma'rifat, ta'lim-tarbiya va axloq masalalarini talqin etishida yaqqol namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham Davoniy shaxs ta'lim-tarbiyasida aqliy tarbiyaga alohida e'tibor qaratish lozimligini uqtirgan. Shuningdek, Davoniy “Ilm kishilarni yomon odatlardan, razil ishlardan saqlaydi”, ilm egallash bilan shug'ullanish doimiy bo'lishi kerak [9.;12], – deb hisoblaydi.

Mutafakkir shaxsning sifatlarini ikki guruhga bo'lgan: tug'ma sifatlar va insonning ijtimoiy faoliyati davomida vujudga kelgan sifatlar. Tug'ma sifatlar sirasiga shaxsning aqliy-axloqiy sifatleri va qobiliyatlarini kiritgan. Insonning faraz qilishi, o'zaro bir-birini tushunishi kabi faol aqliy harakatlari uning tug'ma sifati mahsuli hisoblanadi.

Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlarida insonni bilim olish, doimiy faol harakatda bo'lishga undash g'oyasi ustuvor o'rin egallagan. Alisher Navoiy o'zining barcha asarlarida moddiy borliq va uning mohiyati, shaxsning bilish imkoniyatlari, insonning narsa va xodisalarining mohiyatini faol o'zlashtirish, idrok etish, mushohada qilish imkoniyatlari, aqliy taraqqiyoti, ta'lim-tarbiya mahsuli ekanligi haqidagi qarashlari bayon etilgan. Alisher Navoiy shaxsning tafakkuri, aql-idroki va bilish layoqatlarini rivojlantirishga ilmiy yondashgan holda yuksak baho bergan. U insonning aql-zakovati tabiat va jamiyat xodisalarini idrok qilish, axloq va ta'lim-tarbiyada faollik ko'rsatish imkoniyatiga ega [10.;34], deb hisoblaydi.

Zaxiriddin Muhammad Bobur xalqni ma'rifatli qilish, ilmni jamiyat ravnaqi yo'lida xizmat qildirishga intilish g'oyasini ilgari surgan. U o'z davrida ta'lim oluvchilarning jadal tarzda savod o'rganishlari uchun keng imkoniyatlar yaratgan. Boburning “Boburnoma” asari qomusiy xarakterga ega bo'lib, unda fanning ko'plab sohalariga qimmatli fikrlar bayon qilingan. Ushbu asar bugungi kunda alohida pedagogik, metodik ahamiyatga ega bo'lib, shaxsning intellektual jihatdan rivojlantirish, uning mushohada qobiliyatini jadallashtirish, bilimlarni faol egallash imkoniyatini kengaytirishga xizmat qiladi [11].

Ajdodlarimizning ta'lim oluvchilarning bilish faoliyatlarini rivojlantirishning nazariy asoslarini yaratishlarida etnopedagogik yondashuvlar ham muayyan darajada asos yaratgan. Insonning bilish faoliyatini rivojlantirishga oid yondashuvlar dastlab O'rta Osiyo xalqlarining pedagogik merosida o'z ifodasini topgan. Ushbu manbalarni o'rganish va tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, ajdodlarimiz juda qadim zamonlardan boshlab, shaxs ta'lim-tarbiyasiga alohida talablar bilan yondashganlar. Chunki ular yoshlarning aqliy faoliyatlarini rivojlantirish, ularda zukkolik sifatlarini tarkib toptirishga intilganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abu Iso at-Termiziy. Al-Jome' as-Sahih. Sahihi Termiziy: Tanlangan hadislar. – T.: G'ofur G'ulom, 1993. – 208 b.

2. Imom Ismoil Al-Buxoriy. Al-Adab al-Mufrad. 4 tomlik. –T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1992. T -4. – 528 b.
3. Al Buxoriy Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Hadis: al Jomi’ as Sahih (Ishonarli to‘plam). 4 jildlik. – T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1991.
4. Abu Nasr Foroviy. Baxt-saodat va kamolot haqida.-T.: O‘quvchi, 2004. -243 b.
5. Ibn Sino. Donishnoma. Donishmandlik kitobi. Stalinabad, 1957
6. Ahmad Yassaviy. Devoni hikmat. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot – matbaa birlashmasi. 1992. -163 b.
7. Mahmud Zamaxshariy, T., 1971; Uvatov U., Nozik iboralar, T., 1992; Uvatov U., Mahmud az-Zamaxshariy, T., 1995; Ma’naviyat yulduzlari, T., 2001.
8. Temur tuzuklari / Forschadan A.Sa’diy va X.Karomatov tarjimalari. – T.: Adabiyot va san’at, 1996. – 34 b.
9. Alikulov X. Jaloliddin Davoniy. Toshkent, Uzbekiston, 1992. – 20
10. Alisher Navoiy. Maxbub-ul-kulub. Asarlar. 15 tomlik. 13-tom. — Toshkent, Badiiy adabiyot nashriyoti, 1966. -123 b.
11. Bobur Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. –T.: Yulduzcha, 1990. – 368 b.